

COMPOSIÇÃO DA ANUROFAUNA EM ÁREA HETEROGÊNEA DE VASSOURAS, MUNICÍPIO DO VALE DO CAFÉ, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Composition of the anuran fauna in a heterogeneous area of vassouras, vale do café region, Rio de Janeiro, Brazil

Iago Ferraz¹

Victor Perrotta²

Patrícia Alves Abrunhosa³

RESUMO

A região histórica do Vale do Café (Rio de Janeiro, Brasil) é marcada pela substituição da vegetação nativa por cafeicultura e pecuária, resultando em paisagens fragmentadas e ambientes degradados, o que impõe desafios à conservação da biodiversidade. Considerando a elevada diversidade e endemismo de anuros na Mata Atlântica, e a escassez de inventários na região, este estudo tem como objetivo caracterizar a composição da anurofauna em uma área heterogênea do município de Vassouras, uma das cidades que compõem o Vale. O estudo foi conduzido em uma propriedade de aproximadamente 4.920 m², composta por áreas de ocupação humana, fragmentos florestais, bambuzais, capinzais, vegetação ciliar e corpos hídricos, inseridos em relevo do tipo Mar de Morros. Foram realizados 37 levantamentos entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com amostragens predominantemente noturnas baseadas em busca ativa visual e acústica. Foram registradas 21 espécies pertencentes a seis famílias, com predominância de Hylidae, seguida por Leptodactylidae e Bufonidae. O ambiente associado ao lago apresentou a maior riqueza e abundância, embora os demais pontos amostrados também tenham apresentado ocorrência e atividade reprodutiva de anuros. *Boana faber* destacou-se pela atividade reprodutiva prolongada. *Leptodactylus labyrinthicus* e *Rhinella crucifer* representam novos registros para a região. A diversidade observada em uma área relativamente pequena e parcialmente degradada evidencia o potencial do Vale do Café como refúgio para a anurofauna e reforça a importância de inventários locais para subsidiar ações de conservação e educação ambiental.

Palavras-chave: Anuros; Biodiversidade; Conservação; Inventário; Levantamento.

ABSTRACT

The historic *Vale do Café* region (Rio de Janeiro, Brazil) has been marked by the replacement of native vegetation by coffee plantations and cattle ranching, resulting in fragmented landscapes and degraded environments, which pose challenges to biodiversity conservation. Considering the high diversity and endemism of anurans in the Atlantic Forest and the scarcity of inventories in this region, this study aims to characterize the composition of the anuran fauna in a heterogeneous area of the municipality of Vassouras, one of the cities that comprise the region. The study was conducted on a property of approximately 4,920 m², consisting of areas of human occupation, forest fragments, bamboo stands, grasslands, riparian vegetation, and aquatic environments, within a landscape of the “*Mar de Morros*” type. A total of 37 surveys were carried out between December 2023 and December 2025, with predominantly nocturnal sampling based on active visual and acoustic searches. Twenty one species belonging to six families were recorded, with Hylidae being the most species rich, followed by Leptodactylidae and Bufonidae. The lake environment showed the highest richness and abundance, although the other sampled sites also presented anuran occurrence and reproductive activity. *Boana faber* stood out for its prolonged reproductive activity. *Leptodactylus labyrinthicus* and *Rhinella crucifer* represent new records for the region. The diversity observed in a relatively small and partially degraded area highlights the potential of the *Vale*

¹ Graduado, UFRRJ, iagoferrazbio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9376923493792784>, <https://orcid.org/0009-0005-9117-910X>

² Graduando, UFRRJ, victorperrotta@ufrj.br, <http://lattes.cnpq.br/5717454721139934>, <https://orcid.org/0009-0005-4177-8147>

³ Doutora, UFRRJ, pabrunhosa@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9201661808650981>, <https://orcid.org/0009-0009-6829-4432>

do Café as a refuge for anuran fauna and reinforces the importance of local inventories to support conservation actions and environmental education.

Keywords: Anurans; Biodiversity; Conservation; Inventory; Survey.

1 INTRODUÇÃO

As regiões Sul Fluminense e Centro-Sul Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, são historicamente marcadas pela substituição da vegetação nativa de Mata Atlântica pela cultura cafeeira e pela pecuária extensiva, o que resultou em extensas áreas degradadas e ambientalmente perturbadas, especialmente nos 15 municípios da sub-região histórica chamada Vale do Café: Vassouras, Valença, Rio das Flores, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Paty do Alferes, Paracambi, Miguel Pereira, Mendes, Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, Rio Claro, Paraíba do Sul e Volta Redonda (Drummond, 1997; Brasil *et al.*, 2024).

Considerando que a perda e o isolamento de habitats podem limitar o acesso dos indivíduos a recursos, comprometer o fluxo gênico (aumentando a endogamia), e eliminar espécies raras devido ao declínio populacional, a redução de áreas e a fragmentação da Mata Atlântica figuram entre as principais ameaças à sua biodiversidade (Shafer, 1990; Pires; Fernandez; Barros, 2006; Ferreira, 2025). Desta forma, o histórico ambiental da região impõe desafios à conservação das espécies.

O Brasil abriga 1.208 das 7.929 espécies de anuros descritas atualmente (Frost, 2026). Figueiredo *et al.* (2021) indicam que 707 espécies ocorrem na Mata Atlântica, com aproximadamente 70% sendo endêmicas desse bioma. Apesar da elevada diversidade, a conservação dos anuros enfrenta sérios desafios, uma vez que o grupo está entre os vertebrados mais ameaçados frente às mudanças climáticas e a outros impactos antrópicos (Vancine, 2015; Luedtke *et al.*, 2023). Este cenário evidencia a importância de conhecer a anurofauna de habitats da Mata Atlântica e de discutir medidas e esforços necessários para a sua conservação (Peres, 2023), tanto em áreas melhor preservadas ou conservadas quanto em áreas potencialmente mais perturbadas, como grande parte do Vale do Café. Considerando a escassez de inventários de anurofauna na região, este estudo tem como objetivo fazer o levantamento de espécies em uma área heterogênea do município de Vassouras, uma das cidades que compõem essa região histórica.

2 METODOLOGIA

O estudo foi conduzido em uma propriedade particular localizada em Vassouras, Rio de Janeiro, denominada Sítio Arara e Beija-Flor. A área, com grande heterogeneidade ambiental, (Figura

1) possui cerca de 4.920 m², e é composta por zonas de ocupação humana, fragmentos de floresta primária, bambuzais, pastagens degradadas colonizadas por gramíneas, vegetação ciliar e corpos hídricos (lago, riachos e cachoeiras). O terreno é irregular, característico do relevo Mar de Morros comum na região (Schaefer, 2023). As áreas amostradas estão apresentadas na Figura 2, que demonstra a diferença entre a vegetação e presença de corpos hídricos, que são os principais elementos de heterogeneidade das paisagens.

Foram realizadas excursões ao local entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, de um a três dias, totalizando 37 campos distribuídos em 22 meses. Em cada campo, foram visitados todos os locais, sempre entre 18:00 e 02:00 horas e, eventualmente, durante o dia. Para documentar a diversidade de espécies e caracterizar os ambientes utilizados, foram realizadas buscas ativas nos diferentes sítios, visando encontros visuais e acústicos, incluindo procura por girinos em corpos d'água.

Os indivíduos adultos, sempre que possível, foram fotografados com *smartphones* e, quando em atividade acústica, gravados com gravador digital *Marantz PMD 661* e microfone *Sennheiser ME (e835S)*. Quando três ou mais indivíduos da mesma espécie estavam emitindo cantos de anúncio (*sensu* Duellman; Trueb, 1994), considerava-se formação de coro (*sensu* Abrunhosa; Wogel; Pombal, 2014). Quando foi necessário o manuseio de indivíduos para realização de fotografias e/ou checagens para auxílio da identificação taxonômica, os indivíduos foram devolvidos em seguida para o mesmo local de captura o mais rápido possível, geralmente alguns minutos depois.

Figura 1: Área de estudo em propriedade particular denominada Sítio Arara e Beija-Flor, Vassouras, Rio de Janeiro, e sua heterogeneidade ambiental.

Legenda: 1. Vegetação ciliar, composta por floresta primária, algumas espécies secundárias e bambuzais, que margeiam o riacho e a cachoeira; 2. Local de ocupação humana, com casas, descampados e proximidade com córregos; 3. Bambuzais, com pouca vegetação nativa e um pequeno córrego; 4. Vegetação primária transitando para secundária e alguns bambuzais; 5. Lago e entorno com vegetação arbustiva e gramíneas; 6. Pastagens degradadas, colonizadas principalmente por gramíneas exóticas.

Fonte: Autoria própria, elaborada a partir do banco de dados do *Google Earth* e INEA (2026).

Figura 2: Principais locais amostrados no Sítio Arara e Beija-Flor, Vassouras, Rio de Janeiro.

Legenda: 1. Vegetação ciliar, composta por floresta primária, algumas espécies secundárias e bambuzais, que margeiam o riacho e a cachoeira; 2. Local de ocupação humana, com casas, descampados e proximidade com córregos; 3. Bambuzais, com pouca vegetação nativa e um pequeno córrego; 4. Vegetação primária transitando para secundária e alguns bambuzais; 5. Lago e entorno com vegetação arbustiva e gramíneas; 6. Pastagens degradadas, colonizadas principalmente por gramíneas exóticas.

Fonte: Autoria própria, elaborada a partir de fotografias de Ian Ferraz (2025).

As estações climáticas foram definidas com base em dados oriundos da plataforma *Climate-Data* (2026): chuvosa, de novembro a março; seca, de abril a outubro. Na base de dados consultada, o padrão não variou entre os anos amostrados. Os dados indicam um aumento expressivo dos índices pluviométricos na definida estação chuvosa, embora a região apresente precipitações ao longo de todo o ano.

Todos os dados coletados foram planilhados para análises. A riqueza relativa por família foi calculada pela seguinte fórmula: $riqueza = (\text{número de espécies da família} / \text{número total de espécies}) \times 100$.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas 21 espécies distribuídas em seis famílias (Tabela 1). As famílias com mais representantes foram Hylidae ($\approx 52,4\%$), Leptodactylidae ($\approx 23,8\%$) e Bufonidae ($\approx 9,5\%$). Cycloramphidae, Microhylidae e Phyllomedusidae se igualaram com apenas uma espécie cada ($\approx 4,8\%$). Um levantamento de anurofauna realizado também no Vale do Café, município de Volta Redonda (Botelho; Wogel, 2022), relata o mesmo padrão de maior riqueza de Hylidae seguida por Leptodactylidae, bem como a sua repetição em outras regiões de Mata Atlântica (Abrunhosa; Wogel; Pombal, 2006; Serafim *et al.*, 2008; Salles; Weber; Silva-Soares, 2009; Vrcibradic *et al.*, 2011; Folly *et al.*, 2014; Martins *et al.*, 2014; Dorigo; Vrcibradic; Rocha, 2021).

Tabela 1: Espécies de anuros registradas, ambientes utilizados (1-6) e tipos de registros no município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Espécies	1	2	3	4	5	6
Bufonidae						
<i>Rhinella crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1821)	○●	○		○		
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	○●	○		○	○●●	
Cycloramphidae						
<i>Thoropa miliaris</i> (Spix, 1824)	○●	○●		○	○	
Hylidae						
<i>Boana albomarginata</i> (Spix, 1824)	●					
<i>Boana faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)		○	○●	○	○●●	
<i>Boana semilineata</i> (Spix, 1824)					○●	
<i>Dendropsophus anceps</i> (Lutz, 1929)	○	○●				
<i>Dendropsophus bipunctatus</i> (Spix, 1824)					○●	
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)					○●●	
<i>Dendropsophus cf. minutus</i> (Peters, 1872)					○●●	
<i>Scinax alter</i> (Lutz, 1973)					○●●	
<i>Scinax fuscovarius</i> (Lutz, 1925)		○●				
<i>Scinax aff. x-signatus</i> (Spix, 1824)		○●				
<i>Scinax</i> sp.		○				
Leptodactylidae						
<i>Adenomera marmorata</i> Steindachner, 1867			●			●
<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	●				●	
<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)					○	
<i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)	○				○●	○
<i>Physalaemus signifer</i> (Girard, 1853)						●
Microhylidae						
<i>Chiasmocleis lacrimae</i> Peloso et al., 2014	○					
Phyllomedusidae						
<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> Boulenger, 1882			○●		○●●	

Legenda: Ambientes: 1. Vegetação ciliar, composta por floresta primária, algumas espécies secundárias e bambuzais, que margeiam o riacho e a cachoeira; 2. Local de ocupação humana, com casas, descampados e proximidade com córregos; 3. Bambuzais, com pouca vegetação nativa e um pequeno córrego; 4. Vegetação primária transitando para secundária e alguns bambuzais; 5. Lago e entorno com vegetação arbustiva e gramíneas; 6. Pastagens degradadas, colonizadas principalmente por gramíneas exóticas. Tipos de registros: ○. visual; ●. acústico: vocalização sem formação de coro (menos de 3 machos); ●. acústico: vocalização com formação de coro (3 ou mais machos).

Fonte: Autoria própria (2026).

No local 1 (Figuras 1.1 e 2.1), correspondente ao riacho e vegetação adjacente, foram registradas oito espécies. Houve formação de coros de *Rhinella crucifer*, *R. icterica*, *Thoropa miliaris* e *Boana albomarginata*, enquanto, *Leptodactylus fuscus* vocalizou isoladamente. Girinos de *Rhinella* sp. foram frequentemente encontrados nas poças e piscinas formadas pelo riacho. Girinos de *Chiasmocleis lacrimae* em estágio 42 do desenvolvimento (Gosner, 1960; Cordioli; Matias; Carvalho, 2019), foram encontrados uma vez em poça próxima ao riacho, em janeiro de 2024, indicando atividade reprodutiva na estação chuvosa.

No local 2 (Figuras 1.2 e 2.2), correspondente à área de ocupação humana, foram registradas oito espécies. *R. crucifer*, *R. icterica*, *B. faber*, *D. anceps*, *Scinax fuscovarius*, *S. aff. x-signatus* e *S. sp.* foram observadas emitindo cantos isolados ou sem qualquer atividade acústica. A única espécie

que formou coro no local foi *T. miliaris*, em um afloramento rochoso com pequeno fluxo de água. As espécies *S. fuscovarius*, *S. aff. x-signatus* e *S. sp.* foram registradas apenas neste local. Em diferentes ocasiões, a espécie *B. faber* foi registrada por moradores dentro dos espaços domésticos. Apesar da pegada antrópica, os ambientes são usados apenas como habitação e caminho, sem atividades de maior impacto.

No local 3 (Figuras 1.3 e 2.3), caracterizado principalmente por bambuzais, foram registradas *Adenomera marmorata*, *B. faber* e *Phyllomedusa burmeisteri*. As três espécies formaram coro no local, sendo que nenhum indivíduo de *A. marmorata* foi visualizado, e o registro dessa espécie foi exclusivamente bioacústico.

No local 4 (Figuras 1.4 e 2.4), apesar da cobertura vegetal, foram registradas apenas quatro espécies, sem formação de coros ou atividade acústica isolada. Indivíduos de *B. faber*, *R. crucifer*, *R. icterica*, *T. miliaris* foram encontrados pontualmente, em abrigos ou forrageando. O relevo inclinado da área dificulta o acúmulo de água e a formação de poças, o que pode justificar a baixa densidade de indivíduos e a ausência de atividade reprodutiva.

No local 5 (Figuras 1.5 e 2.5), correspondente ao lago e seu entorno, registrou-se a maior diversidade de espécies e a maior densidade de indivíduos, com 12 espécies e numerosos registros de coro. Enquanto *T. miliaris* e *L. labyrinthicus* foram apenas visualizadas, sem atividade acústica, *B. semilineata* e *L. fuscus* vocalizaram apenas isoladamente. Por sua vez, *R. icterica*, *B. faber*, *D. bipunctatus*, *D. elegans*, *D. cf. minutus*, *S. alter*, *L. latrans* e *P. burmeisteri* formaram coro. *Boana semilineata*, *D. bipunctatus*, *D. elegans*, *D. cf. minutus*, *S. alter* e *L. labyrinthicus* foram registrados apenas neste local. O entorno do lago apresenta vegetação arbustiva, gramíneas, bambuzais e poucas árvores isoladas. A elevada riqueza e abundância nesse ambiente estão provavelmente associadas ao hidroperíodo contínuo, uma vez que a disponibilidade permanente de água favorece a reprodução e outras atividades biológicas de forma mais constante.

No local 6 (Figuras 1.6 e 2.6), correspondente às pastagens e à paisagem mais degradada, foram registradas apenas três espécies: *L. latrans* foi visualizada em atividade terrestre, enquanto *A. marmorata* e *Physalaemus signifer* não foram observadas diretamente, sendo seus registros baseados em formações de coro aparentemente provenientes de pontos dessa região que estavam além da possibilidade de acesso durante os campos.

Treze espécies formaram coro em 18 dos meses amostrados (Tabela 1; Figura 3). As estações chuvosas apresentaram maior sobreposição temporal de espécies em atividade reprodutiva. A maior

atividade em períodos quentes e chuvosos é o padrão esperado para anuros neotropicais (Haddad; Prado, 2005). Ao longo do estudo, *B. faber* demonstrou atividade reprodutiva mais prolongada, o que explica a recorrência observada de girinos em diferentes estágios ontogenéticos.

Apesar de poucos registros diretos de formação de coro, girinos de *R. crucifer*, *R. icterica*, *L. latrans* e *T. miliaris* foram frequentemente encontrados, indicando eventos reprodutivos em momentos diferentes das campanhas de campo. *Chiasmocleis lacrimae* foi registrada apenas por meio de girinos, sugerindo atividade reprodutiva críptica ou restrita a períodos não amostrados, provavelmente no mês anterior devido à fase do desenvolvimento que indicava cerca de 25 dias de idade (Cordioli; Matias; Carvalho, 2019).

As espécies *L. labyrinthicus* e *R. crucifer* não haviam sido registradas em levantamentos de anurofauna realizados anteriormente na região (Pires *et al.*, 2019; Folly *et al.*, 2014; Botelho e Wogel, 2022), configurando, portanto, um novo registro de ocorrência para essas espécies em Vassouras e, possivelmente, em outros municípios do Vale do Café.

Figura 3: Formação de coro dos anuros registrados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, Vassouras, Rio de Janeiro.

Fonte: Autoria própria (2026).

Embora as espécies encontradas (Figura 4) não sejam consideradas ameaçadas ou vulneráveis de acordo com a IUCN (2025), a preocupação emergente quanto ao risco da conservação dos anuros frente às mudanças climáticas e à perda de habitat (Vancine, 2015; Luedtke *et al.*, 2023) se intensifica

em uma região marcada por diferentes problemáticas ambientais (Drummond, 1997; Pereira; Francelino; Queiroz, 2017; Mota, 2022; Brasil *et al.*, 2024).

A lista de espécies aqui apresentada foi concluída, pois, por motivos de força maior, a realização de novos campos no local foi interrompida antes que se pudesse realizar análises robustas de rarefação a partir da coleta de mais dados e novos registros. Dessa forma, é possível que o local, bem como seus arredores e áreas com diferentes características ambientais no mesmo município, apresente uma diversidade ainda maior. Essa possibilidade, somada ao histórico e perfil ambiental da região e aos resultados apresentados, evidencia o potencial do Vale do Café como refúgio para a anurofauna e reforça a necessidade de ações de levantamento, inventário e monitoramento de espécies em seus municípios.

Figura 4: Alguns anuros registrados no Sítio Arara e Beija Flor, Vassouras, Rio de Janeiro, entre 2023 e 2025.

Legenda: 1. *Boana albomarginata* ♂; 2. *B. faber* ♂; 3. *B. semilineata* ♂; 4. *Dendropsophus anceps* ♂; 5. *D. bipunctatus* ♂; 6. *D. elegans* ♂; 7. *Leptodactylus fuscus*; 8. *Phyllomedusa burmeisteri* ♂; 9. *Rhinella crucifer* ♂; 10. *R. icterica* ♂; 11. *Rhinella icterica* ♀; 12. *Scinax alter*; 13. *Thoropa miliaris*.

Fonte: Autoria própria (2026).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diversidade de espécies registrada na propriedade, que representa apenas um pequeno recorte da região, evidencia a riqueza biológica do Vale do Café. O conhecimento da diversidade faunística é fundamental para a elaboração de estratégias de preservação e conservação (Silveira *et al.*, 2010; Nascimento *et al.*, 2022). Quando esse conhecimento é efetivamente utilizado em ações de divulgação científica, pode também se tornar uma ferramenta para a educação ambiental, estimulando cidadãos a reconhecer as espécies ao seu redor e a compreender seu valor ecológico.

Essa abordagem é importante para os anuros, uma vez que são animais historicamente estigmatizados negativamente na cultura popular (Ceriaco, 2012; Seger *et al.*, 2019), em crenças e práticas que precisam e podem ser ressignificadas (Pinheiro, 2025). Por outro lado, além das associações desfavoráveis, os anuros também estão vinculados a aspectos etnozoológicos positivos que podem ser fortalecidos, como em representações simbólicas e artísticas na cultura popular e sua interpretação como marcadores sazonais (Santos, 1955; Seger *et al.*, 2019; Ferraz; Perrotta, 2025). Em suma, o conhecimento das espécies é essencial para a pesquisa científica, mas também como subsídio para a produção de recursos didáticos e pedagógicos nos âmbitos de ensino e extensão.

REFERÊNCIAS

Abrunhosa, P. A.; Wogel, H.; Pombal Junior, J. P. Anuran temporal occupancy in a temporary pond from the Atlantic Rain Forest, South-Eastern Brazil. **The Herpetological Journal**, Londres, v. 16, p. 115-122, 2006. Disponível em: <https://www.thebhs.org/publications/the-herpetological-journal/volume-16-number-2-april-2006/430-03-anuran-temporal-occupancy-in-a-temporary-pond-from-the-atlantic-rain-forest-south-eastern-brazil/file>. Acessado em: Dez. 2025.

Abrunhosa, P. A.; Wogel, H.; Pombal Junior, J. P. Spatial and temporal organization in three syntopic species of the *Scinax ruber* group (Anura: Hylidae) in the Atlantic rainforest, southeastern Brazil. **Journal of Natural History**, Londres, v. 48, n. 39-40, p. 2449-2471, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00222933.2013.862575>. Acessado em: Jan. 2026.

Botelho, H. M.; Wogel, H. Riqueza de espécies de anfíbios anuros do Campus Olezio Galotti do UniFOA, região do Médio Paraíba RJ e de áreas do entorno. **Cadernos UniFOA**, Volta Redonda, v. 17, n. 50, p. 1-14, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.47385/cadunifoa.v17.n50.3759>. Acessado em: Jan. 2026.

Brasil, L. S. C. A. *et al.* Bovinos e humanos na transformação da paisagem do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul após o café. **HALAC: Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña**, La Paz, v. 14, p. 94-116, 2024. Disponível em: <https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/938/743>. Acessado em: Jan. 2026.

Ceríaco, L. M. Human attitudes towards herpetofauna: the influence of folklore and negative values on the conservation of amphibians and reptiles in Portugal. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, Londres, v. 8, p. 1-8, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1746-4269-8-8>. Acessado em: Jan. 2026.

CLIMATE-DATA. **Vassouras climate (Brazil)**. Disponível em: <https://en.climate-data.org/south-america/brazil/rio-de-janeiro/vassouras-33690/>. Acessado em: Jan. 2026.

Cordioli, L.; Matias, V.; Carvalho-E-Silva, A. M. Ontogeny and reproductive aspects of *Chiasmocleis lacrimae* (Anura, Microhylidae, Gastrophryinae) in an unspoiled Atlantic Forest area in the state of Rio de Janeiro, Brazil. **Herpetology Notes**, Bonn, v. 12, p. 1037-1050, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/336881746_Ontogeny_and_reproductive_aspects_of_Chiasmocleis_lacrimae_Anura_Microhylidae_Gastrophryinae_in_an_unspoiled_Atlantic_Forest_area_in_the_state_of_Rio_de_Janeiro_Brazil. Acessado em: Dez. 2025.

Dorigo, T. A. *et al.* Anfíbios e répteis do Parque Nacional da Tijuca, Brasil, uma das maiores florestas urbanas do mundo. **Biota Neotropica**, Campinas, v. 21, e20200978, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1676-0611-bn-2020-0978>. Acessado em: Jan. 2026.

Drummond, J. A. **Devastação e preservação ambiental**: os parques nacionais do Estado do Rio de Janeiro. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1997.

Duellman, W. E.; Trueb, L. **Biology of amphibians**. Baltimore: JHU Press, 1994.

Ferraz, I.; Perrotta, V. Puxando o trenó: um estudo etnozoológico dos animais nas tradições natalinas contemporâneas e nas raízes pagãs. **A Bruxa**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 12, p. 156-174, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18040907>. Acessado em: Jan. 2026.

Ferreira, P. S. **Efeitos da fragmentação nos padrões morfológicos de aves de sub-bosque**. Dissertação (Mestrado em Ecologia, Evolução e Biodiversidade) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2025. Disponível em: <https://hdl.handle.net/11449/296692>. Acessado em: Jan. 2026.

Figueiredo, M. S. L. *et al.* Tetrapod diversity in the Atlantic Forest: maps and gaps. *In*: Marques, M. C. M.; Grelle, C. E. V. (Eds.). **The Atlantic Forest: History, Biodiversity, Threats and Opportunities of the Mega-diverse Forest**. Cham: Springer International Publishing, 2021, p. 185-204. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-55322-7_9. Acessado em: Jan. 2026.

Folly, M. *et al.* Amphibians from the Centro Marista São José das Paineiras, in Mendes, and surrounding municipalities, State of Rio de Janeiro, Brazil. **Herpetology Notes**, Bonn, v. 7, p. 489-499, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/265846532_Amphibians_from_the_Centro_Marista_Sao_Jose_das_Paineiras_in_Mendes_and_surrounding_municipalities_State_of_Rio_de_Janeiro_Brazil. Acessado em: Jan. 2026.

Frost, D. R. **Amphibian species of the world**: an online reference. Version 6.2. New York: American Museum of Natural History, 2026. Disponível em: <https://amphibiansoftheworld.amnh.org/index.php>. Acessado em: Jan. 2026.

Gosner, K. L. A simplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on identification. **Herpetologica**, Lawrence, v. 16, n. 3, p. 183-190, 1960. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3890061?origin=JSTOR-pdf>. Acessado em: Dez. 2025.

Haddad, C. F. B.; Prado, C. P. A. Reproductive modes in frogs and their unexpected diversity in the Atlantic Forest of Brazil. **BioScience**, Oxford, v. 55, n. 3, p. 207-217, 2005. Disponível em: [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2005\)055\[0207:RMIFAT\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0207:RMIFAT]2.0.CO;2). Acessado em: Jan. 2026.

IUCN. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Version 2025-2. Disponível em: <https://www.iucnredlist.org>. Acessado em: Jan. 2026.

Luedtke, J. A. *et al.* Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats. **Nature**, Londres, v. 622, p. 308-314, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06578-4>. Acessado em: Jan. 2026.

Mota, M. F. A. *et al.* Ocorrências do Corpo de Bombeiros para combate a incêndios em vegetação no município de Vassouras-RJ: análise estatística da série histórica 2015-2021. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 4271-4285, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34188/bjaerv5n4-067>. Acessado em: Jan. 2026.

Nascimento, Y. *et al.* A importância das atividades de monitoramento da fauna. **Diversitas Journal**, Arapiraca, v. 7, n. 4, p. 2431-2444, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.48017/dj.v7i4.2102>. Acessado em: Jan. 2026.

Pereira, M. P. S.; Francelino, M. R.; Queiroz, J. M. A cobertura florestal em paisagens do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v. 24, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2179-8087.134115>. Acessado em: Jan. 2026.

Peres, E. B. **Revisão das espécies de anuros registradas nas Unidades de Conservação de proteção integral federal e estadual de Santa Catarina**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/253517>. Acessado em: Jan. 2026.

Pinheiro, L. V. M.; Nunes, R. O. Sapeando pelo Maciço de Baturité: cartilha educativa para a conservação dos anuros na educação básica. **Saberes: Revista Interdisciplinar de Filosofia e Educação**, Natal, v. 25, n. 2, p. EE02, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/1984-3879.2025v25n2ID38190>. Acessado em: Jan. 2026.

Pires, A. S.; Fernandez, F. A. S.; Barros, C. S. Vivendo em um mundo em pedaços: efeitos da fragmentação florestal sobre comunidades e populações animais. *In*: Rocha, C. F. D. *et al.* **Biologia da Conservação: Essências**. São Carlos: RiMa Editora, 2006, p. 231-260.

Pires, B. B. *et al.* **Checklist de anuros da ARIE Floresta da Cicuta, Brasil**. *In*: Congresso de Ecologia, XIV, 2019, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Sociedade de Ecologia do Brasil, 2019, p. 1-6. Disponível em: <https://www.seb-ecologia.org.br/revistas/indexar/xivceb/pdf/388.pdf>. Acessado em: Jan. 2026.

Salles, R. D. O. L.; Weber, L. N.; Silva-Soares, T. Amphibia, Anura, Parque Natural Municipal da Taquara, municipality of Duque de Caxias, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. **Check List**, Sofia, v. 5, n. 4, p. 840-854, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.15560/5.4.840>. Acessado em: Jan. 2026.

Santos, E. **Anfíbios e répteis do Brasil**: vida e costumes. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1955.

Schaefer, C. E. G. R. (Ed.). **The soils of Brazil**. Cham: Springer International Publishing, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-19949-3>. Acessado em: Jan. 2026.

Shafer, C. L. **Nature reserves**: island theory and conservation practice. Washington: Smithsonian Institution Press, 1990.

Seger, K. R. *et al.* Of people and toads: local knowledge about amphibians around a protected area in the Brazilian Atlantic Forest. **Neotropical Biology and Conservation**, Porto Alegre, v. 14, n. 4, p. 439-457, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3897/neotropical.14.e47020>. Acessado em: Jan. 2026.

Serafim, H. *et al.* Anurofauna de remanescentes de floresta Atlântica do município de São José do Barreiro, estado de São Paulo, Brasil. **Biota Neotropica**, Campinas, v. 8, n. 2, p. 69-78, 2008. Disponível em: <https://www.biotaneotropica.org.br/BN/article/view/395>. Acessado em: Jan. 2026.

Silveira, L. F. *et al.* Para que servem os inventários de fauna. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 173-207, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142010000100015>. Acessado em: Jan. 2026.

Vancine, M. H. **Efeito da fragmentação sobre a persistência de anfíbios anuros (Amphibia: Anura) na Mata Atlântica**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ecologia) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/138991>. Acessado em: Jan. 2026.

Vrcibradic, D. *et al.* Herpetofauna, Estação Ecológica Estadual do Paraíso, state of Rio de Janeiro, southeastern Brazil. **Check List**, Sofia, v. 7, p. 745-749, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.15560/11013>. Acessado em: Jan. 2026.